

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКАХ СЕРДЦА У ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВ

1. Хамидова Феруза Каримовна

2. Курбанов Аваз Джалалович

Бухарский медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7625414>

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), врожденные пороки развития составляют одного из 10 ведущих причин развития болезней во всех странах. Частота рождения детей с врожденными пороками в разных странах варьируется от 1,7 до 14,1 случаев (DALYs) на 1000 детей[1].

Среди ВПС наиболее часто встречаются дефекты межжелудочковой перегородки (ДМЖП). Естественная смертность в ходе естественного течения ДМЖП уже на первом году жизни ребенка может достигать до 8-11%. Согласно результатам исследования дефект межжелудочковой перегородки у детей женского пола встречается достоверно чаще, нежели у детей мужского пола (превышение на 9%, $p < 0,05$)[3].

Население подростков и молодых взрослых с ВПС растет в геометрической прогрессии. Эти люди находятся в группе риска поздних кардиальных осложнений и нуждаются в кардиологической помощи на протяжении всей жизни.

Иммуно-воспалительная активация рассматривается сегодня как принципиально новая модель формирования и прогрессирования сердечной недостаточности. Согласно этой концепции неспецифическая активация макрофагов и моноцитов в плазме и межтканевой жидкости при тяжелых расстройствах микроциркуляции и развивающейся при этом системной гипоксии, является индуктором синтеза провоспалительных цитокинов, определяющих развитие миокардиальной дисфункции[2].

На протяжении жизни с возрастом для больных подростков с ВПС характерно формирование порочного круга: наличие сердечно-сосудистой аномалии способствует нарушению гемодинамики в результате чего развивается тканевая гипоксия.[4] Последняя, в свою очередь, способствует задержке физического развития и развитию частых ОРЗ. Частые ОРЗ приводят к снижению иммунитета и формированию очагов хронических инфекций, обострение которых являются одним из причин поздней хирургической коррекции, в результате чего высокий риск осложнений, смертности и снижения качества жизни больных с ВПС.

В мире проводится широкий круг научных исследований по изучению врожденных пороков сердца у детей с разработкой дифференцированных программ по ведению данной категории детей. В связи с этим, бесспорной является актуальность изучения иммунологических особенностей больных детей с целью установления преимущества в ведении и повышении качества оказываемой им медицинской помощи.

Материалы и методы: на базе Бухарского областного детского многопрофильного медицинского центра (БОДММЦ) г. Бухары, были обследованы 30 девочек подростков с ДМЖП, у матерей которых были исключены иммунологические заболевания. Контрольную группу составили 30 здоровых сверстников

Иммунологические исследования крови больных детей проводились в лаборатории иммуноморфологии Института иммунологии и геномики человека. Изучены показатели клеточного и гуморального иммунитета, цитокиновый (ИЛ-10, ФНО- α) статус. Анализы крови взяты до операции,

Результаты и их обсуждение: У больных с ДМЖП согласно иммунологическим данным установлено, что у детей с ВПС чаще, чем в контрольной группе имеют место проявления синдрома иммунного дисбаланса (Рис.1).

Рис.1 Параметры клеточного и гуморального иммунитета при ДМЖП

Общий пул лимфоцитов относительного и абсолютного значения при ВПС у детей был достоверно снижен по сравнению с контрольной группой.

Установлено, что для ДМЖП характерен сниженный уровень Т-хелперов/индукторов. Так, в контрольной группе относительное число CD4+- лимфоцитов составило в среднем $45,2 \pm 1,5\%$, а абсолютное $-1320,2 \pm 23,7$ в 1 мкл. Проведенные исследования по изучению уровня CD4+-лимфоцитов у девочек с ВПС показали их снижение ($p < 0,01$). При анализе абсолютных значений установлен достоверный дефицит $-1178 \pm 11,2$ в 1 мкл ($p < 0,01$).

При ДМЖП относительное число CD8+-лимфоцитов не отличалось от параметров контрольной группы, а абсолютное значение было несколько повышенным за счет лейкоцитоза в этой группе – $8700 \pm 32,5$ в 1 мкл.

В-система представлена количественным содержанием В-лимфоцитов с молекулой CD20 и уровнем иммуноглобулинов классов IgG, IgA, IgM

CD20+ - лимфоциты принимают непосредственное участие в специфических иммунных защитных реакциях организма. Сравнительная характеристика содержания циркулирующих CD20+-клеток показала, что при ВПС уровень этих клеток достоверно повышается ($p < 0,05$) по сравнению с контрольной группой.

Установлено, что при ДМЖП наблюдается 2-х кратное снижение уровня CD4+ лимфоцитов на фоне достоверного повышения относительного содержания CD20+ лимфоцитов в 1,7 раза ($p < 0,05$).

Известно, что специфические факторы гуморального иммунитета вырабатываются В-лимфоцитами и к ним относятся иммуноглобулины. Проведено исследование

концентраций основных классов иммуноглобулинов G, A и M. В результате определена тенденция повышения их синтеза при ДМЖП по сравнению с контрольной группой.

Исследование концентраций основных классов иммуноглобулинов выявило достоверное повышение синтеза IgM и снижение концентрации IgG при ДМЖП.

Интерес многих исследователей привлекает особый класс иммунокомпетентных клеток, который осуществляет киллерную функцию- это натуральные киллерные клетки - NK-клетки- (CD16+). В контрольной группе содержание натуральных киллерных клеток (CD16+- клетки) в среднем $11,2 \pm 1,9\%$ с индивидуальными колебаниями от 5 до 12%. Установлено, что при ДМЖП наблюдается достоверное повышение CD16-лимфоцитов в 2,5 раза по сравнению с контрольной группой.

Изучение неспецифического фактора защиты выявило незначительную функциональную недостаточность фагоцитов. У обследованных детей с ВПС процентное содержание фагоцитоза при ДМЖП составило в среднем $41,0 \pm 1,6\%$, что достоверно ниже значений контрольной группы. Такой же дефицит наблюдался во всех остальных группах больных с ВПС.

Изучение уровня циркулирующего иммунного комплекса (ЦИК) показало, что у практически здоровых девочек подростков, проживающих в г. Бухаре, концентрация ЦИК составляет в среднем $55,0 \pm 1,0$ у.е. У девочек при ДМЖП уровень ЦИК в 2,5 раза выше контрольных значений ($p < 0,01$).

Заключение: Таким образом, функционирование иммунной системы у девочек подросток при естественном течении ДМЖП сопровождается формированием адаптивного иммунитета, что реализуется в активации В-клеточного звена иммунной системы на фоне дисбаланса в популяции Т-лимфоцитов.

Развитие иммунного дисбаланса у детей с сердечно-сосудистыми заболеваниями приводит к повышенной восприимчивости к интеркуррентным инфекциям, склонности к развитию хронических форм любых болезней, аллергических и аутоиммунных процессов

References:

1. The global strategy for women's, children's and adolescents' health (2016-2030). Every Woman Every Child. Saving lives, protecting futures: Progress report on the Global Strategy for Women's and Children's Health. New York: United Nations, 2015. www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/global-strategy-women-children-health-ru.pdf/ua=1-679k
2. Дегтярова Е.А. Иммунологическая недостаточность и иммунореабилитация в детской кардиологии.-М.-2003.
3. Марцинкевич Д.Н. Характеристика топографических и морфометрических показателей дефекта межжелудочковой перегородки сердца человека у детей и новорожденных // Вестник Совета молодых учёных и специалистов Челябинской области №4 (15) Т. 3 2016 С.8-9
4. Саъдуллоева И.К., Кароматова Ф.А. Состояние кортикоидного статуса при врожденных пороках сердца у детей // журнал Новый день в медицины № 3(35)2021 С.113-116